

Monitoring Indicators of Research Data using I-MR Control Charts

Aynaz Ashtarian Esfahani

MA in Industrial Engineering; Systems Management and Productivity; Islamic Azad University; Science and Research Branch; Tehran, Iran Email: a_ashtarian@yahoo.com

Mohammad Javad Ershadi*

PhD in Industrial Engineering; Information Technology Department; Assistant Professor; Iranian Research Institute for Information Science and Technology (IranDoc); Tehran, Iran; Email: Ershadi@irandoc.ac.ir

Amir Azizi

PhD in Industrial Engineering Department; Assistant Professor; Islamic Azad University; Science and Research Branch; Tehran, Iran Email: Azizi@srbiau.ac.ir

Iranian Journal of
**Information
Processing and
Management**

Iranian Research Institute
for Information Science and Technology
(IranDoc)

ISSN 2251-8223

eISSN 2251-8231

Indexed by SCOPUS, ISC, & LISTA

Vol. 35 | No. 4 | pp. 700-000

Summer 2020

Received: 22, Jul. 2019

Accepted: 10, Mar. 2020

Abstract: Key performance indicators are a useful tool in the field of operations management and help senior managers in the organization continually to improve their processes. In research information systems, data is considered as a valuable resource throughout the research process and much of the added value created in this process depends on the quality of the research data. Data quality control, on the other hand, is one of the most important activities to ensure that the quality of an organization's output is optimal, and is nowadays achieved through a powerful tool called control chart. In this paper, indicators such as accuracy, completeness and precision have been developed to monitor the performance of research information systems. The dissertation / thesis data of postgraduate students throughout the country that are disseminated in the GANJ System are monitored using the I-MR control chart. The results of continuous monitoring of data quality in different indices shows that in some of the newly integrated systems, there is a great deal of fluctuation in some indicators such as lack of familiarity with the system and information recording and lack of adequate training in some indices such as accuracy and precision. Lastly, providing timely feedback to students on data quality issues, appropriate notifications when completing fields for graduate students, and providing visual training and formulating necessary guidelines introduced as corrective actions to improve data quality and production process capability.

Keywords: Data Quality, Control Chart, Key Performance Indicators, I-MR Chart, GANJ System

* Corresponding Author

پایش شاخص‌های کیفیت داده‌های پژوهشی به کمک نمودار کنترل مشاهده‌های انفرادی با دامنه متحرک

آیناز اشتریان اصفهانی

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع؛ گروه مهندسی صنایع؛
دانشکده فنی مهندسی؛ دانشگاه آزاد اسلامی؛ واحد علوم
و تحقیقات؛ تهران، ایران a_ashtarian@yahoo.com

محمد جواد ارشادی

دکتری مهندسی صنایع؛ استادیار؛
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)؛
تهران، ایران؛
پدیده‌آور رابط Ershadi@irandoc.ac.ir

امیر عزیزی

دکتری مهندسی صنایع؛ استادیار؛ گروه مهندسی
صنایع؛ دانشکده فنی مهندسی؛ دانشگاه آزاد اسلامی؛
واحد علوم و تحقیقات؛ تهران، ایران؛
Azizi@srbiau.ac.ir

مقاله برای اصلاح به مدت ۸۵ روز نزد پدیده‌آوران بوده است.

پذیرش: ۱۳۹۸/۱۲/۲۰

دریافت: ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

فصلنامه | علمی پژوهشی
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
(ایرانداک)

شاپا (جایی) ۲۲۵۱-۸۲۲۳

شاپا (الکترونیکی) ۲۲۵۱-۸۲۳۱

نمایه در SCOPUS، ISI، و LISTA

jipm.irandoc.ac.ir

دوره ۳۵ | شماره ۴ | صص ۹۳۳-۹۵۸

تابستان ۱۳۹۹

چکیده: شاخص‌های کلیدی عملکرد ابزاری سودمند در حوزه مدیریت عملیات است و به مدیران ارشد سازمان در بهبود مستمر فرایندها و واحدهای مختلف اجرایی یاری می‌رساند. در سامانه‌های اطلاعاتی پژوهشی، داده به‌عنوان منبعی ارزشمند در سرتاسر فرایند پژوهش به حساب می‌آید و بخش زیادی از ارزش افزوده ایجادشده در این فرایند وابسته به کیفیت داده‌های پژوهشی است. از سوی دیگر، کنترل کیفیت داده‌ها یکی از مهم‌ترین فعالیت‌ها در راستای اطمینان از مطلوب بودن سطح کیفیت خروجی سازمان است که امروزه به کمک یک ابزار قدرتمند به نام نمودار کنترل انجام می‌شود. در این مقاله به منظور پایش عملکرد سامانه‌های اطلاعاتی تحقیقاتی شاخص‌هایی مانند صحت، کامل بودن و دقت توسعه داده شده‌اند. داده‌های پایان‌نامه/رساله، (پارسا)های دانشجویان تحصیلات تکمیلی کل کشور که در سامانه «گنج» اشاعه داده می‌شوند، به کمک نمودار کنترل I-MR پایش شده‌اند. نتایج پایش مستمر کیفیت داده در شاخص‌های مختلف نشان می‌دهد که در برخی دانشگاه‌ها که به تازگی به سامانه ثبت پیوسته‌اند، به دلیل عدم آشنایی با روند سامانه

و ثبت اطلاعات و نبود آموزش کافی در برخی شاخص‌ها مانند دقت و صحت، نوسانات زیادی وجود دارد و نیاز است اقدامات اصلاحی مناسبی انجام شود. در انتها، به ارائه بازخورد به موقع به دانشجویان در خصوص مشکلات کیفی داده‌ها، پیغام‌های اطلاع‌رسانی (Notifications) مناسب در زمان تکمیل فیلدها توسط دانشجویان تحصیلات تکمیلی و ارائه آموزش‌های تصویری و تدوین دستورالعمل‌های لازم به‌عنوان اقدامات اصلاحی در خصوص ارتقای کیفیت داده‌ها و قابلیت فرایندهای تولید داده تأکید شده است.

کلیدواژه‌ها: کیفیت داده، نمودار کنترل، شاخص‌های کلیدی عملکرد، نمودار MR، سامانه گنج

۱. مقدمه

مدیران سازمان برای اندازه‌گیری عملکرد و پایش وضعیت کیفیت خروجی‌های سازمان از سنج‌های متفاوتی استفاده می‌کنند. در یک نگاه کلی، سنج‌های عملکردی را می‌توان به سه گروه اصلی شامل شاخص‌های کلیدی، نتیجه‌های عملکرد و شاخص‌های کلیدی عملکرد^۱ دسته‌بندی کرد (Arabi, Heidarpour & Khoshgftar 2017). شاخص‌های کلیدی عملکرد بر خلاف نتیجه‌های عملکرد به فعالیت‌های اصلی سازمانی توجه کرده و اثربخشی اقدامات و فرایندها را مورد توجه قرار می‌دهند؛ در حالی که نتیجه‌های عملکرد، خروجی‌های کلان سازمان، مانند سود و میزان فروش را اندازه می‌گیرند. به‌منظور ارزیابی درست شاخص‌های کلیدی لازم است در ارزیابی‌ها از دیدگاه مشتریان (یا کاربران سازمان) به‌عنوان یک ذینفع کلیدی سازمان استفاده شود (Ershadi, Niaki & Sadeghee 2019). امروزه، پایش آماری شاخص‌ها جایگاه ویژه‌ای در برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده در سطح مدیریت عملیات سازمان دارد. هدف از پایش آماری کیفیت، یافتن تعادل اقتصادی میان تلاش‌های انجام‌شده در بازنگری کنترل کیفیت و احتمال یافتن خروجی‌های نامطلوب است. بازرسی ۱۰۰ درصد یا به بیان دیگر، بازرسی از تمام نمونه‌های تولیدشده در فرایند، به کار و هزینه زیادی نیاز دارد. نمودارهای کنترل و ابزارهای کنترل کیفیت آماری با استفاده از ایجاد تعادل و پایداری اقتصادی به ما کمک می‌کنند تا نمونه‌برداری در بهینه‌ترین شکل ممکن انجام شود و کارایی و اثربخشی مناسبی داشته باشد. نمودار کنترل در صورتی که به‌درستی پیاده‌سازی شود، می‌تواند راهنمای هر مدیر یا سرپرست در تصمیم‌گیری در

1. key performance indicator (KPI)

خصوص چگونگی ورود به یک فرایند جمع‌آوری اطلاعات باشد. از این رو، این ابزار آماری می‌تواند با صرفه‌جویی در زمان، هشدارهای لازم را به موقع ارائه کند. از سوی دیگر، ارزیابی عملکرد هر سازمان به کمک تعیین و تبیین شاخص‌های کلیدی عملکرد شروع می‌شود. در مرحله بعد، چگونگی نظارت در قالب KPIها توسط نمودار کنترل و ابزارهای مرتبط با آن بر پایه اطلاعات تولیدشده در حین فرایند اجرا تعیین خواهد شد. این موضوع در فرایندهایی با کلان‌داده‌های ساختاریافته اهمیت ویژه‌ای می‌یابد (Jans, Sirkis & Morgan 2013). همچنین، کنترل فرایند آماری¹ یک روش نوین برای پایش فرایند است و به سرعت زمانی را که یک فرایند خارج از کنترل است، تعیین می‌کند و می‌تواند علت یا علل ریشه‌ای مشکلات فرایند را بررسی نماید و یک استراتژی برای بهبود ارائه دهد. در SPC از نمودارهای مختلف کنترل با توجه به ویژگی داده‌ها و پیچیدگی اجرا استفاده خواهد شد. انتخاب بهترین نمودار بستگی به نوع داده و اطلاعات و امکانات مدیریت و حتی بودجه سازمان دارد. KPI نه تنها برای نظارت بر فرایند تولید و ارائه محصول کاربرد دارد، بلکه به مشتری اجازه می‌دهد که عملکرد آن محصول را قضاوت کند. در نتیجه، KPI یک ابزار ضروری است و به ما کمک می‌کند تا به جای این که از کارایی ضعیف جلوگیری شود، به سمت موفقیت حرکت کنیم (Gasta 2004).

در سازمان‌های داده‌محور، با توجه به حجم بالای داده تولید و پردازش شده، توسعه KPI در کیفیت داده‌های تولیدشده به عنوان یک استراتژی کلیدی به حساب می‌آید. از این رو، امروزه شاخص‌های کیفیت داده و بومی‌سازی آن‌ها در سازمان به عنوان یک فعالیت حیاتی مورد توجه مدیران ارشد است که پژوهش‌های مختلفی نیز بر روی این موضوع انجام پذیرفته است. به عنوان نمونه، واحد مدیریت ارتباط با مشتریان یکی از مهم‌ترین بخش‌های سازمان به حساب می‌آید که داده‌های باارزشی در آن تولید و مدیریت می‌شود. امروزه، شاخص‌های کلیدی عملکرد بر روی کیفیت این داده‌ها در پژوهش‌های گوناگون مورد توجه است (Vaziri, Mohsenzadeh & Habibi 2019). شاخص‌هایی مانند صحت، دقت، کامل بودن، اعتبار و دسترس پذیری نمونه‌هایی از KPIها هستند که در صورت تعریف مناسب در سازمان می‌توانند به پایش عملکرد سازمان کمک شایانی کنند (Masayna et al. 2007). سیستم اندازه‌گیری کیفیت داده مقادیر کیفیت داده‌ها را در نقاط اندازه‌گیری

1. statistical process control (SPC)

با تواتر خاصی اندازه‌گیری می‌کند. همچنین، شاخص‌های عملکرد کلیدی کیفیت داده، ابعاد کیفیت داده را در قالب روابط قابل ارزیابی توصیف می‌کند (Otto & Österle 2015).^۱ در سامانه‌های اطلاعاتی پژوهشی داده‌های پژوهشی به‌عنوان یک عنصر کلیدی به حساب می‌آید و پایش کیفیت این دسته از داده‌ها در سازمان‌های عهده‌دار مسئولیت و پاسخگو، یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های اصلی است. از جمله مهم‌ترین سامانه‌های اطلاعاتی پژوهشی، سامانه «گنج» است. این سامانه به‌منظور گردآوری همه داده‌های پایان‌نامه/ رساله‌های دانشجویان داخل کشور به‌گونه‌ای طراحی شده است که دارای فیلدها یا اقلام داده‌ای مختلفی شامل نام، نام خانوادگی، شماره دانشجویی، کد ملی، مقطع تحصیلی، و رشته دانشگاهی است. در این سامانه به هر رکورد (سابقه) فایل مربوط به پایان‌نامه/ رساله دانشجوی ضمیمه شده است. مجموعه داده‌های مورد اشاره یک فراداده خواننده می‌شود. پایش آماری کیفیت فراداده اشاعه داده‌شده در سامانه «گنج» در قالب طراحی شاخص‌های کلیدی عملکرد به‌عنوان مسئله‌ای است که در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته است.

در این پژوهش و در ادامه پژوهش‌های قبلی در خصوص کاربرد رویکرد کنترل فرایند آماری به‌منظور اندازه‌گیری و تحلیل شاخص‌های کلیدی عملکرد، برای نخستین بار شاخص‌های عملکرد در حوزه کیفیت داده به کمک نمودار کنترل پایش خواهد شد. هدف نهایی این پژوهش ایجاد بهبود در کیفیت داده‌های پژوهشی در سامانه «گنج» و ارائه راهکارهای بهبود کیفیت در این سامانه است. بر پایه این هدف، پرسش‌های این پژوهش به‌طور مشخص شامل موارد زیر است:

- ◇ شاخص‌های کیفیت داده در متون علمی کدام‌اند؟ و کدام‌یک در سامانه ثبت پایان‌نامه/ رساله دانش‌آموختگان داخل کشور قابلیت پیاده‌سازی دارند؟
- ◇ چگونه می‌توان فرایند ثبت پایان‌نامه/ رساله دانش‌آموختگان داخل کشور را از دیدگاه شاخص‌های کیفیت داده و بر پایه نمودار کنترل ارزیابی کرد؟

ساختار مقاله حاضر دارای بخش‌های زیر است: در بخش دوم، به پیشینه مطالعات صورت گرفته در حوزه کنترل فرایند آماری و پایش کیفیت داده می‌پردازیم و سپس،

۱. برای مطالعه بیشتر در مورد چارچوب‌های ارزیابی سامانه‌های اطلاعاتی به مقالات (Chapman & Kihn 2009) و (Chen et al. 2010) مراجعه شود.

در بخش سوم، چارچوب پژوهش و گام‌های آن معرفی می‌شود. در ادامه و در بخش چهارم، نتایج را ارائه خواهیم کرد. و در نهایت، در بخش پنجم، به برخی نتایج کلیدی و پیشنهادهایی برای مطالعه بیشتر اشاره خواهیم کرد.

۲. پیشینه پژوهش

برای اندازه‌گیری ابعاد کیفیت داده‌ها، ابزارها و یا معیارهای مختلفی وجود دارد که به‌طور کلی، به‌صورت ذهنی^۱ و یا عینی^۲ دسته‌بندی می‌شوند. معیارهای ذهنی بر اساس نظرات و تجربیات کاربران داده که می‌توانند مدیران، متخصصان داده و یا سایر کاربران باشند، مشخص می‌شوند. «وزیری، محسن‌زاده و حبیبی» عنوان کردند که سنجش ذهنی، معمولاً با استفاده از مصاحبه‌هایی صورت می‌پذیرد که منعکس‌کننده نیازها و تجارب ذی‌نفعان از جمله گردآورندگان، نگهبانان و مصرف‌کنندگان داده باشد (Vaziri, Mohsenzadeh & Habibi 2019). از طرف دیگر، سنجش عینی بر پایه فرمول‌های ریاضی است که برای اندازه‌گیری کیفیت یک مجموعه داده استفاده می‌شود (Shahbazi et al. 2019). ارزیابی و اطمینان از اعتبار مشتریان و کاربرانی که در سنجش و ارزیابی کیفیت تأثیرگذار هستند، برای سازمان‌ها کاری کلیدی و حیاتی است و لازم است به‌شکل مناسب انجام شود (Ershadi and Omidzadeh 2018). نمودار کنترل، ابزاری آماری و قدرتمند در حوزه اندازه‌گیری و بهبود کیفیت یک مشخصه از محصول یا فرایند است که امروزه گستره کاربرد آن روزبه‌روز افزایش می‌یابد. در ادامه این بخش، در زیربخش ۲-۱ پیشینه مطالعات در حوزه کاربرد کنترل فرایند آماری در پایش شاخص‌های کلیدی عملکرد معرفی می‌شود. سپس، در زیربخش ۲-۲ با توجه به این‌که در پژوهش جاری پایش صورت گرفته در حوزه کیفیت داده است، بنابراین، پژوهش‌هایی که به پایش کیفیت داده پرداخته‌اند، معرفی خواهد شد. و در نهایت، در زیربخش ۲-۳ پیشینه نمودار کنترل استفاده‌شده برای پایش کیفیت داده ارائه می‌شود.

۲-۱. پایش شاخص‌های کلیدی عملکرد به کمک روش کنترل فرایند آماری

ارزیابی عملکرد به کمک مدل‌های رایج مانند مدل‌های تعالی سازمان، یک

1. subjective

2. objective

استراتژی کلیدی به حساب می‌آید که ارتباطی تنگاتنگ با میزان دانش سازمان در سطح داده و اطلاعات و حتی فرهنگ سازمانی دارد (Ershadi and Dehdazzi 2019). برای ارزیابی صحیح عملکرد سازمان، تدوین شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI) و پایش مستمر آن اجتناب‌ناپذیر است. در حوزه پایش آماری KPI به کمک روش کنترل فرایند آماری SPC در صنایع و حوزه‌های مختلف پژوهش‌های گوناگونی انجام شده است؛ برای نمونه، اندازه‌گیری عملکرد تأمین‌کنندگان فروشگاه‌های زنجیره‌ای (Morgan & Dewhurst 2007)، اندازه‌گیری تأثیر عوامل قومیتی و فرهنگی بر عملکرد کارکنان (Hoyles et al. 2007) و همچنین، پایش KPI در خدمات فناوری اطلاعات شرکت‌های مخابراتی (Suhairi & Gaol 2013) که در همه آن‌ها از SPC استفاده شده است. از سوی دیگر، پایش KPI به کمک SPC در حوزه داده‌ها سابقه و نمونه‌چندانی ندارد. (Jones-Farmer, Ezell & Hazen 2014) جمله نویسنده‌گانی هستند که در حوزه پایش کیفیت داده به کمک نمودار کنترل مطالعه کرده‌اند. در درون مفهوم SPC، مبحث تغییرات^۱ وجود دارد. تغییرات می‌تواند به دو شکل رخ دهد: نوسانات و یا تغییرات ذاتی در روند و یا تغییرات ناشی از برخی از مشکلات یا رخداد در روندهای دیگر. SPC از بسیاری از نمودارهای مختلف کنترل استفاده می‌کند. انتخاب بهترین نمودار بستگی به نوع خاصی از اطلاعات دارد که باید تحلیل شود. با توجه به این که در این پژوهش شاخص‌های کلیدی عملکرد کیفیت داده به کمک نمودار کنترل مورد پایش قرار می‌گیرد، در ادامه، به پیشینه کیفیت داده و اهمیت آن می‌پردازیم.

۲-۲. کیفیت داده

داده در سازمان یک منبع حیاتی برای حمایت از فرایند کسب‌وکار و تصمیم‌گیری مدیریتی به حساب می‌آید (Recker et al. 2019؛ Khosroanjom et al. 2011). رشد انبار داده‌ها و دسترسی مستقیم به اطلاعات از منابع مختلف توسط مدیران و کاربران اطلاعات نیاز به آگاهی از کیفیت داده‌ها را در سازمان‌ها افزایش داده است (Azeroual and Schöpfel 2019؛ Lee et al. 2002). همان‌گونه که تولید یک محصول را می‌توان به صورت سیستم پردازشی توصیف کرد که بر روی مواد خام فعالیت می‌کند تا آن‌ها را به محصولات فیزیکی تبدیل کند، تولید اطلاعات را نیز می‌توان به صورت یک سیستم پردازشی تعریف

1. variation

کرد که بر روی داده‌های خام فعالیت می‌کند تا آن‌ها را به محصولات اطلاعاتی تبدیل کند (Wang 1998).

داده‌های نامرغوب می‌توانند بر قابلیت سیستم و همچنین، تضمین عملکرد عملیاتی زیان وارد کنند (Redma 1998). از جهت دیگر داده‌های نامرغوب می‌توانند اثرهای اجتماعی و اقتصادی قابل توجهی داشته باشند (Wang & Strong 1996). همچنین، کیفیت پایین داده بر رضایت مشتریان و روحیه کارکنان تأثیرگذار است (Dhillon & Backhouse 2000). از این رو، کیفیت داده‌ها به‌عنوان یک مسئله عملکردی و ضروری در ارتباط با فرایندهای عملیاتی، تصمیم‌گیری‌ها (Chengalur-Smith, Ballou & Pazer 1999) و همکاری‌های درون‌سازمانی (Batini and Scannapieco. 2006) شناخته شده است.

پژوهش‌های گوناگونی نشان می‌دهد که کیفیت داده‌ها یک مفهوم چندبعدی است (Pipino, Lee & Wang 2002). از این رو، برای درک بهتر اندازه‌گیری و بهبود کیفیت داده ابعاد مختلفی مشخص شده است (Vaziri, Mohsenzadeh & Habibi 2019). در این پژوهش ابعاد کیفیت داده (Wang & Strong (1996) مورد استفاده قرار گرفته است. این ابعاد شامل ۱۵ بعد است که در ۴ دسته، طبقه‌بندی شده‌اند و این دسته‌بندی شامل ذاتی، دسترس‌پذیری، زمینه‌ای، و نمایشگری است. کیفیت داده، همچون هر مشخصه کیفی یک محصول لازم است در سازمان مورد پایش قرار گیرد (Jones-Farmer, Ezell & Hazen 2014) و برای این کار لازم است KPI مناسب برای این حوزه تدوین گردد. در ادامه، به پیشینه نمودار کنترل مورد استفاده در این پژوهش اشاره خواهیم کرد.

۲-۳. پایش کیفیت داده به کمک نمودار کنترل

یکی از اهداف نمودارهای کنترل دستیابی به ثبات در فرایند و حفظ آن است. ثبات در فرایند بر مبنای شرایطی تعیین می‌گردد که طی آن فرایند درجه بالایی از یکنواختی عملکرد در گذشته را نشان داده و انتظار آن می‌رود که این یکنواختی در آینده نیز حفظ شود. مشخصه این یکنواختی در عملکرد، قرار گرفتن داده‌ها در حدود کنترل است (Montgomery 2009). در ادبیات نمودار کنترل انواع مختلفی از نمودارها معرفی شده‌اند که در دو دسته انفرادی و گروهی قابل تقسیم‌بندی هستند. در دسته انفرادی هر نمونه به‌صورت تکی مورد ارزیابی و قضاوت قرار می‌گیرد و در دسته گروهی چند نمونه به‌صورت هم‌زمان بررسی می‌شود. در این مقاله جهت حفظ ثبات و پایداری داده‌های

پژوهشی از نمودار کنترل استفاده شده و با توجه به این که داده‌ها به صورت تکی توسط پژوهشگر تولید می‌شود، نمودار کنترل انفرادی انتخاب شده است. یکی از پرکاربردترین این دسته از نمودارها، نمودار کنترل I-MR^۱ است.

«بینسزیک، زیمسال و سمولینسکی» در پژوهشی از نمودار کنترلی I-MR به عنوان ابزاری برای ارزیابی پایداری فرایند فناوری ذوب و ریخته‌گری و استفاده از خاکستر آهن کم کربن برای دیسک‌های ترمز استفاده کردند. آن‌ها تصمیم گرفتند که برای تجزیه و تحلیل نتیجه‌گیری از پارامترهای مورد بررسی پژوهش خود و بررسی میزان کربن در ذرات، اندازه‌گیری سختی و غیره، از نمودارهای I-MR استفاده کنند (Binczyk, Szymshal & Smoliński 2007). نمودارهای کنترل I-MR در علم کنترل کیفیت آماری در دسته نمودارهای متغیر قرار دارد. این دسته از نمودارها برای تحلیل شاخص‌هایی به کار می‌روند که بتوان آن‌ها را در قالب عدد و رقم ارزیابی کرد. دسته دیگری نیز در تحلیل آماری به کمک نمودار کنترل با نام نمودارهای کنترل وصفی^۲ وجود دارند که در حالتی می‌توان از این دسته بهره برد که شاخص قابلیت کمی‌سازی نداشته باشد.

همان‌طور که پیش از این اشاره شد، در این مقاله با توجه به این که هر داده به عنوان یک هویت مستقل در جریان تولید و اشاعه داده‌ها در سامانه‌های اطلاعاتی تحقیقاتی نقش به‌سزایی دارد، به کمک نمودار I-MR به پایش کیفیت داده خواهیم پرداخت. لذا در ادامه، به نحوه پایش آماری به کمک این نمودار اشاره می‌شود.

۲-۴. نمودار I-MR

دامنه متحرک فردی یا I-MR، یک نوع نمودار کنترل است که معمولاً برای داده‌های تکی استفاده می‌شود. این نمودار در ابتدا توسط «والتر شوهارت»^۴ توسعه یافت و از آن پس نمودارهای کنترل به عنوان نمودار «شوهارت» نامیده می‌شود. به صورت کلی، در I-MR دو دسته نمودار متفاوت مورد استفاده قرار می‌گیرد. دسته اول شامل نمودارهای فردی (نمودار انفرادی یا I chart) است و دسته دوم دامنه متحرک را کنترل می‌کند. دامنه متحرک فاصله میان دو نقطه پشت سر هم یا به بیان دیگر دو نمونه آماری پشت سر

1. individual moving range

2. variable

3. attribute

4. Walter Shewhart

هم است. این دو نمودار با هم اطلاعات مفیدی را ارائه می‌کنند و استفاده از یکی از آن‌ها به تنهایی ممکن است اطلاعات درست در مورد رفتار فرایند را نشان ندهد. داده‌های نمودار I-MR را نمی‌توان به صورت زیرگروه طبقه‌بندی کرد، زیرا ممکن است از منابع مختلف و در شرایط تولید متفاوت فراهم آمده باشند و گروه‌بندی آن‌ها نتایج آماری را خدشه‌دار کند (Mukundam et al. 2013). از سوی دیگر، نرمال بودن داده‌ها پیش شرط اصلی استفاده از نمودارهای کنترل است. از آنجا که پایه اصلی تحلیل‌های کمی صورت گرفته در نمودار کنترل توزیع آماری داده‌های استفاده‌شده در این ابزار است، ارزیابی چگونگی این توزیع پیشنیاز اصلی در استفاده از آن است. بیشتر نمودارهای کنترل طراحی شده بر پایه نرمال بودن داده‌ها توسعه یافته‌اند و پیش از استفاده می‌توان تناسب داده‌ها با این توزیع را ارزیابی کرد. این موضوع در بخش چهارم تشریح خواهد شد.

۲-۵. تفسیر نمودارهای I-MR

در این بخش جهت آشنایی بهتر و دقیق‌تر، هر یک از نمودارهای I-MR را به طور جداگانه بررسی می‌کنیم.

۲-۵-۱. نمودار انفرادی

نمودار فردی نشان‌دهنده داده‌های فردی در یک دوره زمانی است. این نمودار برای تشخیص روند و تغییراتی که در این روند وجود دارد، مفید است و به ما در یافتن علت خاص در نمودار کمک می‌کند. لازم به ذکر است که داده‌های تولیدشده باید پی‌درپی باشند. اندازه نمونه در نمودار انفرادی یک نمونه است و روابط به شرح زیر است:

$$UCL = \bar{x} + 3 \frac{\overline{MR}}{d_2} \quad (1)$$

$$CL = \bar{x} \quad (2)$$

$$LCL = \bar{x} - 3 \frac{\overline{MR}}{d_2} \quad (3)$$

در روابط بالا MR دامنه متحرک^۱ است و \bar{x} میانگین را نشان می‌دهد. d_2 عدد ثابتی است که در منابع کنترل کیفیت آماری بر پایه جداول از پیش تعیین شده مقاردهی می‌شود.

1. moving range

۲-۵-۲. نمودار دامنه متحرک

نمودار دامنه متحرک، همان‌طور که از نام آن مشخص است، نموداری است که توسط مقادیر حاصل از داده‌های متوالی مرتب‌شده بر اساس زمان ترسیم می‌شود. هر نقطه در محدوده جابه‌جایی به صورت $X_n - X_{n-1}$ محاسبه می‌شود (Montgomery 2009).

$$MR_i = |X_i - X_{i-1}| \quad (۴)$$

X_i : پارامتر کیفیت محصول در زیر گروه i

برخی نکات باید در تفسیر الگوهای مشاهده‌شده در نمودار محدوده حرکتی انجام شود. نقاط در محدوده حرکتی همبستگی دارند و این همبستگی اغلب ممکن است الگوی مشاهده‌شده را در نمودار تغییر دهد (همان).

۳. روش پژوهش

همان‌گونه که در مقدمه این پژوهش اشاره شد، پایش شاخص‌های کیفیت داده‌های پژوهشی به کمک نمودار کنترل مناسب یکی از مهم‌ترین اهداف این پژوهش است. از سوی دیگر، بر پایه مطالعه پیشینه پژوهش، در حوزه‌های مختلف صنعت و خدمات نمودار کنترل برای پایش عملکرد کیفیت استفاده شده است، اما در حوزه کیفیت داده تاکنون پژوهشی انجام نشده است. از این رو، در این پژوهش، در سامانه ثبت پایان‌نامه/ رساله دانش‌آموختگان کل کشور به پایش کیفیت داده خواهیم پرداخت. از سوی دیگر، از آنجا که موضوع کیفیت داده و تعیین شاخص‌ها در این حوزه پژوهشی، جدید به حساب می‌آید، لازم است قبل از پیاده‌سازی نمودار کنترل، ابتدا شاخص‌های مناسبی برای پایش تعیین نمود. به بیان دیگر، قبل از هرگونه کنترلی باید آنچه قرار است کنترل شود به درستی تعیین و تبیین شده و از نرمال بودن داده‌ها اطمینان پیدا کرد. بر پایه این مقدمه، می‌توان پژوهش جاری را در سه مرحله اصلی زیر انجام داد (شکل ۱).

گام اول

تعیین و تبیین آیتم‌های ارزیابی مانند شاخص‌ها و روش محاسبه آنها

- بررسی پیشینه کیفیت داده و تعیین شاخص‌های کیفیت داده
- ارزیابی روایی شاخص‌های کیفیت داده
- تعیین قلمرو اجرایی ارزیابی

گام دوم

جمع‌آوری داده‌ها بر پایه چارچوب اجرایی نمودارهای کنترل

- انتخاب نمودار کنترل مناسب از بین نمودارهای کنترل موجود در پیشینه
- جمع‌آوری داده‌ها

گام سوم

تحلیل داده‌ها به کمک نمودار کنترل I-MR

- اندازه‌گیری و تحلیل شاخص‌ها بر پایه روابط طراحی شده
- پیاده‌سازی نمودار کنترل
- تحلیل داده‌ها به کمک قواعد نمودار کنترل

شکل ۱. مراحل پژوهش

هدف از این پژوهش ارائه یک چارچوب ارزیابی برای کیفیت داده‌های ثبت شده در سامانه ثبت است. آیتم‌های ارزیابی، اقلام اطلاعاتی ثبت شده توسط کاربران سامانه ثبت و به بیان دیگر فراداده‌های «پارسا»های ثبت شده در این سامانه است. اقلام اصلی این فراداده‌ها عبارت‌اند از نام، نام خانوادگی، اساتید راهنما و مشاور و اطلاعات کتابشناختی مدرک ثبت شده مانند عنوان، چکیده، مقطع تحصیلی، نام دانشگاه، دانشکده و گروه تحصیلی. از آنجا که این اقلام اطلاعاتی در ارزیابی اطلاعات در سامانه «گنج» نقشی کلیدی دارند، کیفیت آن‌ها باید در سطح مطلوبی باشد و از این رو، به‌عنوان آیتم‌های ارزیابی انتخاب شدند. همان‌گونه که در شکل ۱، قابل مشاهده است، مراحل انجام این پژوهش، در راستای ارائه یک چارچوب ارزیابی شامل سه گام اصلی است. در گام اول، بر پایه شاخص‌های کیفیت داده که در پیشینه پژوهش به آن‌ها اشاره شده، به تعیین شاخص‌های ارزیابی کیفیت داده خواهیم پرداخت. در حقیقت، خروجی این گام شاخص‌های ارزیابی کیفیت داده و رابطه‌های ریاضی آن‌ها خواهد بود. ارزیابی روایی شاخص‌ها بر پایه نظر پنج نفر از خبرگان انجام شده است. خبرگانی که در ارزیابی روایی این شاخص‌ها همکاری داشتند، دارای تجربه کمینه پنج سال در حوزه فناوری اطلاعات و آشنایی کافی با علم داده و مدیریت اطلاعات علمی بودند. تحصیلات همه خبرگان، دکتری تخصصی بوده و در مورد چگونگی محاسبه و نوع رابطه‌های ریاضی به کاررفته (ارزیابی به صورت

نسبی یا مطلق) روایی شاخص‌ها را تأیید کردند. قلمرو ارزیابی شاخص‌های کیفیت داده، اطلاعات ثبت‌شده توسط دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی در سامانه ثبت در سال ۹۷ بوده است. در گام دوم، داده‌های مورد نیاز از سامانه ثبت را گردآوری کرده و فرایند کنترل کیفیت داده را آغاز می‌کنیم. روش ارزیابی نمودار کنترل خواهد بود. در بخش ۳-۲ اهمیت و نقش این روش در ارزیابی کیفیت اشاره شد. در نهایت، در گام سوم پس از اطمینان از نرمال بودن داده‌های هر شاخص با استفاده از نرم‌افزار «مینی‌تب»^۱ نمودار ۱ و MR را رسم کرده و حدود کنترلی را مشخص می‌کنیم. با شناسایی نقاط خارج از حدود کنترلی فرایند حذف نقاط را مرحله‌به‌مرحله اجرا می‌کنیم تا زمانی که نمودار تحت کنترل قرار گیرد.

۴. یافته‌های پژوهش

بر پایه سه گام اصلی معرفی‌شده در بخش چهارم، در این بخش به نتایج هر گام به تفکیک اشاره می‌شود. به بیان دیگر، در بخش ۴-۱ بر پایه گام اول پژوهش شاخص‌های کیفیت داده به منظور ارزیابی کیفیت فراداده‌های «پارسا»^۲ ثبت‌شده در سامانه ثبت توسعه داده خواهند شد. در بخش ۴-۲ بر پایه گام دوم پژوهش به چگونگی کنترل کیفیت داده‌ها در سامانه ثبت خواهیم پرداخت و در نهایت، در بخش ۴-۳ نتایج تحلیل داده‌های جمع‌آوری‌شده در گام سوم را ارائه خواهیم کرد.

۴-۱. تعیین و تبیین شاخص‌های کیفیت داده

همان‌گونه که در مقدمه بیان کردیم در گام اول، هدف، تعیین و تبیین شاخص‌های پژوهش است. در ادامه، به تعاریف و بررسی روابط سه شاخص تعیین‌شده می‌پردازیم. نتایج تعیین شاخص‌های کیفیت داده در ادامه ارائه شده است.

۴-۱-۱. کامل بودن

معیار کامل بودن با شمارش تعداد فیلدهای تکمیل‌شده در یک رکورد فراداده بررسی می‌شود. کامل بودن به این معناست که یک شیء^۲ (محتوای پژوهشی) به چه میزان همه رکوردهای مورد نیاز را به‌منظور ارائه (نمایش) اطلاعات کامل در برمی‌گیرد (Ochoa & Duval 2006). این نمایش ایده‌آل با توجه به نوع کاربرد و مخاطب داده‌های

1. Minitab

2. object

مورد استفاده متفاوت است. در ادامه، رابطه (۵) فرمول ساده‌ای برای ارزیابی کامل بودن داده‌های پژوهشی تولیدشده در سامانه ثبت «پارسا» را ارائه می‌دهد.

$$Completeness(j) = \frac{\sum_{i=1}^n Per_Com(i)}{n} \quad (5)$$

Completeness (j) = میزان کامل بودن نمونه‌ها (پایان‌نامه‌ها) در نمونه یا دوره‌ی آم

n = تعداد پایان‌نامه‌ها در هر بار نمونه‌برداری

Per_Com (i): شاخص کامل بودن پایان‌نامه‌ها در نمونه‌ی آم. این شاخص از نسبت تعداد فیلدهای

پر شده در پایان‌نامه‌ی آم به کل فیلدهای موجود در سامانه «گنج» به دست می‌آید.

۴-۱-۲. صحت

صحت یک رکورد فراداده شاخصی است که بیانگر درستی مقدار فیلد با توجه به منابع اطلاعاتی موجود است. «اوچوا و دوآل» پیشنهاد کردند که صحت می‌تواند به‌عنوان فاصله معنایی بین اطلاعات داده‌شده از طریق ثبت فراداده و اطلاعات داده‌شده از طریق منابع معتبر باشد (Ochoa & Duval 2006). فاصله کوتاه‌تر به معنای دقت بالاتر رکورد فراداده است (Batini et al. 2009). در ادامه، بر پایه فرمول‌های ارائه‌شده در برخی منابع و همچنین، نشست‌های برگزارشده رابطه زیر برای ارزیابی شاخص صحت در «پارسا»‌های ثبت‌شده ارائه شد.

$$Per - Accuracy(j) = \frac{\sum_{i=1}^n Per_Acc(i)}{n} \quad (6)$$

$$Con - Accuracy(j) = \frac{\sum_{i=1}^n Con_Acc(i)}{n} \quad (7)$$

Per_Acc(i) = درصد فیلدهای صحیح پایان‌نامه‌ی آم به کل فیلدهای تکمیل‌شده توسط دانشجو

Con_Acc(i) = تعداد فیلدهای صحیح پایان‌نامه‌ی آم به کل فیلدهای تکمیل‌شده توسط دانشجو

n = تعداد پایان‌نامه‌ها در هر بار نمونه‌برداری

به بیان دیگر، به‌منظور ارزیابی شاخص صحت در کنترل کیفیت فراداده‌های سامانه ثبت «پارسا»، هم از شاخص نسبت (Per_Acc) و هم از شاخص تعداد (Con_Acc) برای ارزیابی استفاده خواهد شد.

۴-۱-۳. دقت

دقت ذاتی در فیلدهای متنی (مانند چکیده، عنوان و ...) به کار برده می‌شود. مشابه با

معیار دسترس پذیری، این مورد نیز مربوط به قابلیت خواندن است. این موضوع به طور مستقیم تحت تأثیر املائی درست متن قرار می‌گیرد (Ochoa & Duval 2006). میزان دقت ذاتی یک فیلد متنی به کمک شاخص q_{ip} از رابطه زیر محاسبه می‌شود.

$$q_{ip}(record) = 1 - \frac{m}{n} \quad (۸)$$

در رابطه (۸)، m تعداد اشتباهات املائی است و n تعداد کل کلمات است. برای مثال، شاخص دقت ذاتی در یک متن با ۵۰ کلمه و ۱۰ اشتباه املائی ۸۰ درصد است.

۴-۲. اعتبارسنجی شاخص‌ها

در این گام، پس از طراحی شاخص‌های کیفیت داده، خبرگان معرفی شده در بخش سوم به اعتبارسنجی شاخص‌های طراحی شده پرداختند. معیارهای استفاده شده برای این کار عبارت بودند از مرتبط بودن شاخص با هدف پژوهش، سهولت درک، در دسترس بودن داده‌ها، اثربخشی، کاربردپذیری و عینیت (نقش نداشتن قضاوت شخصی در ارزیابی‌ها) (De Mendonça Lima, Aguiar & Storpirtis 2019). از آنجا که شاخص‌های طراحی شده ویژگی‌های اشاره شده را داشتند، روایی آن‌ها توسط خبرگان مورد تأیید قرار گرفت.

۴-۲-۱. اجرای کنترل کیفیت داده

همان‌گونه که در بخش‌های پیشین مطرح گردید، کارشناسان واحد ثبت و فراهم‌آوری اطلاعات، فراداده‌های «پارسا» را در همه مدارک ثبت شده در سامانه ثبت مورد بررسی قرار می‌دهند. گام‌های این کار به صورت زیر است:

- ◇ ورود به سامانه ثبت: کارشناس اداره ثبت و فراهم‌آوری اطلاعات پس از ورود به سامانه ثبت با درج عنوان sabt.irandoc.ac.ir مراحل کنترل پایان‌نامه / رساله را آغاز می‌کند؛
- ◇ انتخاب پایان‌نامه / رساله به منظور کنترل کیفیت فراداده: پس از کلیک روی تب عملیات و سپس، انتخاب گزینه «پذیرش ایرانداک» مراحل کنترل کیفیت آغاز می‌شود؛

- ◇ کنترل اطلاعات پایان‌نامه / رساله: در این مرحله اطلاعات پایان‌نامه / رساله شامل عنوان فارسی و انگلیسی، گروه تحصیلی، رشته و گرایش، زبان اصلی، تاریخ دفاع، استاد راهنمای اول و دوم و نیز استاد مشاور مورد بررسی قرار می‌گیرد؛

- ◇ کنترل محتوای پایان‌نامه/ رساله: در این بخش محتوای پایان‌نامه/ رساله و میزان همخوانی آن با فایل‌های Pdf و Word بر پایه طرح کیفیت فراداده طراحی شده مورد ارزیابی و کنترل قرار می‌گیرد؛
- ◇ بازبینی نهایی در خصوص پایان‌نامه/ رساله: در این بخش پس از بررسی اطلاعات ثبت‌شده در سیستم و بر پایه طرح کیفی فراداده‌ها، کارشناس مربوطه تصمیم به رد یا پذیرش مدرک خواهد گرفت.

۴-۲-۲. پیاده‌سازی نمودار I-MR

پیش از رسم نمودار کنترلی I-MR ضروری است که از نرمال بودن داده‌ها اطمینان پیدا کنیم. بنابراین، در بخش ۴ نتایج سنجش نرمال بودن داده‌ها و پیاده‌سازی نمودار کنترل ارائه خواهد شد.

۴-۳. نتایج ارزیابی نرمال بودن داده‌ها و پیاده‌سازی نمودار

در این بخش بر پایه گام سوم از مراحل پژوهش (ارائه‌شده در شکل ۱)، ابتدا نرمال بودن داده‌ها مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج پیاده‌سازی نمودارهای کنترل ارائه خواهد شد.

۴-۳-۱. ارزیابی توزیع نرمال داده‌ها

پیش از رسم نمودار کنترل، نرمال بودن داده‌ها را بر اساس آزمون «کلوموگروف-اسمیرنوف»^۱ می‌سنجیم. هنگام بررسی نرمال بودن داده‌ها، فرض صفر را بر این پایه که توزیع داده‌ها نرمال است، در سطح خطای ۵ درصد تست می‌کنیم (Montgomery 2009).

نمودار ۱. شاخص کامل بودن

نمودار ۲. شاخص صحت

نمودار ۳. شاخص دقت

همان‌گونه که در نمودارهای بالا (۱ تا ۳) مشاهده می‌شود، p-value تمامی شاخص‌ها مقداری بیشتر از ۰/۰۵ دارند، که نشان‌دهنده نرمال بودن دو شاخص کامل بودن و دقت است. اما در شاخص صحت با وجود این که بیشینه داده‌ها بر روی خط نرمال قرار دارند و تنها ۴ داده از خط نرمال با فاصله کمی قرار دارند (مقادیر ۰/۴۸ و ۰/۵۵ و ۱/۰ و ۱/۱۱)، نتیجه محاسبه P-value مقدار ۰/۰۳ بوده است. این عدد نشان می‌دهد که تنها با اختلاف ۰/۰۲ داده‌های این شاخص نرمال نیست، اما به دلیل ضرورت نرمال بودن داده‌ها هنگام استفاده از نمودار کنترل می‌توان با روش‌های نرمال‌سازی داده‌ها، اطلاعات این شاخص را نیز نرمال کرد.

۴-۳-۲. اجرای نمودار کنترل

همان‌طور که در بخش دوم بیان شد، از آنجا که هر داده مربوط به «پارسا» توسط دانشجوی تحصیلات تکمیلی و به صورت مستقل در سامانه ثبت می‌شود، از نمودار I-MR به منظور پایش و ارزیابی کیفیت استفاده خواهد شد. این نمودار شامل دو بخش است. در بخش بالایی نمودار (Individual value) نقاط به صورت تک‌به‌تک با یکدیگر مقایسه می‌شوند و بخش پایینی نمودار (Moving range) بیانگر اختلاف بین دو نقطه متوالی است که این اختلاف بیانگر فاصله (رابطه ۴) میان دو نقطه است. در ادامه، نمودار I-MR هر شاخص را رسم و بررسی می‌کنیم.

◆ شاخص کامل بودن

نمودار ۴. مشاهدات انفرادی شاخص کامل بودن

پس از بررسی دقیق و کارشناسی نمودار، نقاطی از زیرگروه‌ها که عامل خارج از

کنترل بودن نمودار هستند، نقاط ۳۵، ۳۶، ۵۲، ۵۸، ۷۵، و ۸۰ خواهند بود که لازم است پس از بررسی علت حذف شوند. با حذف نقاط ذکر شده، نمودار اصلاح شده زیر را مشاهده می‌کنیم (نمودار ۵).

نمودار ۵. نمودار I-MR با حذف نقاط

◆ شاخص صحت

نمودار ۶. مشاهدات انفرادی شاخص صحت

همان‌طور که در نمودار بالا مشاهده می‌کنیم، نقاط ۹، ۳۹، ۵۸، ۷۴، و ۷۵ نقاط خارج از کنترل هستند. با حذف نقاط گفته شده تنها دو نقطه خارج از کنترل هستند که در نمودار انفرادی مشاهده می‌شوند. با حذف آن‌ها نمودار انفرادی را بار دیگر رسم کرده‌ایم. نمودار نهایی را در ادامه می‌بینیم.

نمودار ۷. نمودار I-MR با حذف نقاط

◆ شاخص دقت

نمودار ۸. مشاهدات انفرادی شاخص دقت

نمودار بالا نشان‌دهنده ۹ نقطه خارج از کنترل است. بنابراین، با حذف آن‌ها نمودار را بار دیگر رسم می‌کنیم. حال، می‌توان گفت کدام‌یک از پایان‌نامه‌ها وضعیتی خارج از کنترل داشتند. بر پایه نمودار (۹) پایان‌نامه دهم در فرایند کنترل کیفیت در شاخص دقت طبق آزمون ۱، وضعیت خارج از کنترل را نمایش می‌دهد که لازم است دوباره بررسی و نمودار نهایی تهیه شود (نمودار ۱۰).

نمودار ۹. نمودار I-MR با حذف نقطه خارج از کنترل

نمودار ۱۰. نمودار I-MR با حذف نقاط

در انتهای مراحل مختلف پیاده‌سازی نمودارهای کنترل و همراه با حذف نقاط خارج از کنترل، زمینه مناسب برای به ثبات رسیدن فرایندهای ثبت داده‌ها فراهم گردید. همچنین، در طول فرایند کنترل کیفیت، مشکلات کیفی داده‌ها شناسایی و به کاربران مربوطه بازخوردهای لازم ارائه شد.

جهت افزایش شاخص کامل بودن بهتر است که پیغام (Error) در همان لحظه ورود اطلاعات توسط دانشجویان و فیلدهای خالی ظاهر شود و برای بالا بردن شاخص صحت در سامانه، اطلاع‌رسانی مناسبی قبل از ثبت نام دانشجویان در سایت انجام شود، به طوری که هر نفر قبل از ثبت نام موظف به خواندن متن اطلاع‌رسانی باشد.

در بخش بعدی برخی نتایج کلیدی حاصل شده در حین پایش کیفیت داده‌ها و نیز پیشنهادهای برای مطالعات آتی ارائه خواهد گردید.

5. بحث و نتیجه‌گیری

در این پژوهش به منظور پایش کیفیت داده‌ها از نمودار کنترل استفاده شده است. نمودار کنترل به علت پویا بودن، مبتنی بر زمان بودن و پایش روند نقطه‌ها یکی از بهترین ابزارها برای پایش کیفیت در دنیا شناخته می‌شود. در این مقاله با توجه به مستقل بودن هر داده نسبت به دیگری از نمودار کنترل I-MR به منظور ارزیابی کیفیت داده‌های پژوهشی سامانه «گنج» استفاده شده است. همچنین، شاخص‌هایی همچون کامل بودن، صحت، و دقت در این فرایند مورد بررسی قرار گرفت. پیشنهادات زیر به منظور بهبود کیفیت داده‌های پژوهشی پس از پایش مستمر فرایند ارائه شد.

- ◇ ارائه بازخورد به موقع به دانشجویان در خصوص مشکلات کیفی داده‌های ارسال شده در سامانه «گنج» به منظور رفع نواقص و ایجاد بهبود در داده‌ها؛
- ◇ فرهنگ‌سازی مناسب برای دانشجویان به کمک ارائه توضیحات کامل در سامانه «گنج» توسط کارشناسان کنترل کیفیت داده در فیلد بازخورد؛
- ◇ کاهش دوباره کاری در فرایند ثبت پایان‌نامه/رساله به کمک ارائه آموزش‌های تصویری و با تدوین دستورالعمل‌های لازم؛
- ◇ ارائه پیغام‌های اطلاع‌رسانی¹ مناسب در زمان تکمیل فیلدها توسط دانشجویان تحصیلات تکمیلی افزون بر موارد بالا در تفکیک هر دسته از شاخص‌ها پیشنهادات زیر ارائه می‌شود؛
- ◇ در مورد شاخص کامل بودن داده‌ها، از آنجا که جای برخی از اقلام اطلاعاتی مانند چکیده در برخی مدارک ثبت شده خالی است، بهبود طراحی سامانه در راستای جلوگیری از خالی بودن فیلد و اجازه ندادن به کاربر برای رفتن به مرحله بعد در صورت مشاهده چنین مشکلی یکی از مهم‌ترین راهکارهاست؛
- ◇ در شاخص صحت، از آنجا که امکان صحت‌سنجی اطلاعات اساتید راهنما و مشاور و حتی دانشجوی ثبت کننده وجود ندارد، پیشنهاد می‌شود به منظور بهبود روند مقادیر این شاخص استفاده از کد ملی افراد و یا تعیین و طراحی شماره پژوهشگر صورت پذیرد. با این کار در صورت مشابهت اسامی امکان‌سنجی اعتبار پژوهشگر به راحتی صورت می‌پذیرد؛

1. notification

- ◇ در شاخص دقت، افزایش توانمندی در پرسنل نمایه‌ساز، که در مرحله بعدی کنترل تکمیلی را در این حوزه انجام می‌دهند، می‌تواند به بهبود شاخص کمک کند. همچنین، طراحی سیستم‌های انگیزشی حقوق و دستمزد به‌منظور افزایش دقت کارکنان در کنترل این شاخص می‌تواند به بهبود سیستم کمک شایانی نماید.
- در مطالعات آتی پیشنهاد می‌شود اقدامات زیر مورد توجه قرار گیرد.
- ◇ از پروفایل‌های خطی یا غیرخطی که ابزاری برای پایش داده‌ها هستند در حوزه کیفیت داده استفاده شود و همچنین، می‌توان از سایر نمودارهای کنترل مانند P و C در بعضی مواقع استفاده کرد که به بهبود مستمر کیفیت داده کمک می‌کنند.
- ◇ همچنین، می‌توان با وزندهی شاخص‌های کیفیت داده به کمک تکنیک‌های تصمیم‌گیری اهمیت نسبی آن‌ها را سنجید.
- ◇ از آنجا که برخی شاخص‌های کیفیت داده با یکدیگر همبستگی آماری دارند، استفاده از نمودارهای چندمتغیره به‌منظور بهبود کیفیت داده در سامانه‌های اطلاعاتی می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

References

- Arabi, Pourya, Mehdi Zafar Heidarpour, & Ali Khoshgftar. 2017. Accelerating the achievement of critical success factors and key performance indicators, with an emphasis on the fundamental transformation document in the education research area of Mashhad 6th District. In the International Conference on Modern Approaches in Humanities. Stockholm.
- Azeroual, O. & J. Schöpfel. 2019. Quality Issues of CRIS data: An exploratory investigation with universities from twelve countries. *Publications* 7 (1): 14.
- Batini, C., C. Cappiello, C. Francalanci, & A. Maurino. 2009. Methodologies for data quality assessment and improvement. *ACM computing surveys (CSUR)* 41 (3): 16.
- Batini, C. and M. Scannapieco. 2006. *Data Quality: Concepts, Methodologies and Techniques*. Berlin Heidelberg: Springer Verlag.
- Binczyk, F., J. Szymaszal, & A. Smoliński. 2007. IX-MR control chart as a tool in assessment of the cast iron properties stability. *Archives of Foundry Engineering* 7 (3): 25-28.
- Chapman, C. S., & L. A. Kihn. 2009. Information system integration, enabling control and performance. *Accounting, organizations and society* 34 (2): 151-169.
- Chen, L., W. Jian, Y. B. Li, Y. F. Zhai, & M. Rao. 2010. Research of performance monitoring for spatial information system. In 2010 International Conference on Future Information Technology and Management Engineering (Vol. 2, pp. 104-106). IEEE. Changzhou, China.
- Chengalur-Smith, I. N., D. P. Ballou, & H. L. Pazer. 1999. The impact of data quality information on decision making: an exploratory analysis. *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering* 11 (6): 853-864.
- De Mendonça Lima, T., P. M. Aguiar, & S. Storpirtis. 2019. Development and validation of key performance indicators for medication management services provided for outpatients. *Research in*

- Social and Administrative Pharmacy* 15 (9): 1080-1087.
- Dhillon, G., & J. Backhouse. 2000. Technical opinion: Information system security management in the new millennium. *Communications of the ACM* 43 (7): 125-128.
- Ershadi, M. J., & R. E. Dehdazzi. 2019. Investigating the role of strategic thinking in establishing organizational excellence model. *The TQM Journal* 31 (4): 620-640.
- Ershadi, M. J., S. T. A. Niaki, & R. Sadeghee. 2019. Evaluation and improvement of service quality in information technology department of a detergent production company using the SERVQUAL approach. *International Journal of Services and Operations Management* 34 (2): 228-240.
- Ershadi, M. J., & D. Omidzadeh. 2018. Customer validation using hybrid logistic regression and credit scoring model: A case study. *Calitatea* 19 (167): 59-62.
- Gasta, W. 2004. Statistical process control using key process indicators for vacuum devices. In Vacuum Electronics Conference, 2004. IVEC 2004. Fifth IEEE International (p.109). IEEE. Monterey, CA, USA.
- Hoyles, C., A. Bakker, P. Kent, & R. Noss. 2007. Attributing meanings to representations of data: The case of statistical process control. *Mathematical Thinking and Learning* 9 (4): 331-360
- Jans, M., R. Sirkis, & D. Morgan. 2013. Managing data quality indicators with paradata based statistical quality control tools: the keys to survey performance. Improving Surveys with Paradata. Analytic Uses of Process Information, edited by Frauke Kreuter, 191-229. New Jersey: John Wiley & Sons.
- Jones-Farmer, L. A., J. D. Ezell, & B. T. Hazen. 2014. Applying control chart methods to enhance data quality. *Technometrics* 56 (1): 29-41.
- Khosroanjom, D., M. Ahmadzade, A. Niknafs, & R. K. Mavi. 2011. Using fuzzy AHP for evaluating the dimensions of data quality. *International Journal of Business Information Systems* 8 (3): 269-285.
- Lee, Y. W., D. M. Strong, B. K. Kahn, & R. Y. Wang. 2002. AIMQ: a methodology for information quality assessment. *Information & management* 40 (2): 133-146.
- Masayna, V., A. Koronios, J. Gao, & M. Gendron. 2007. Data quality and KPIs: a link to be established'. In The 2nd World Congress on Engineering Asset Management (EAM) and The 4th International Conference on Condition Monitoring (pp. 1376-1386). Harrogate, UK.
- Montgomery, D. C. 2009. *Statistical quality control* (Vol. 7). New York: Wiley.
- Morgan, C., & A. Dewhurst. 2007. Using SPC to measure a national supermarket chain's suppliers' performance. *International Journal of Operations & Production Management* 27 (8): 874-900.
- Mukundam, K., D. R. Varma, G. R. Deshpande, V. Dahanukar, & A. K. Roy. 2013. I-MR control chart: A tool for judging the health of the current manufacturing process of an API and for setting the trial control limits in phase I of the process improvement. *Organic Process Research & Development* 17 (8): 1002-1009.
- Ochoa, X. & E. Duval. 2006. Quality Metrics for Learning Object Metadata. In E. Pearson & P. Bohman (Eds.), *Proceedings of ED-MEDIA 2006--World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia & Telecommunications* (pp. 1004-1011). Orlando, FL USA: Association for the Advancement of Computing in Education (AACE). Retrieved from Lirias.kuleuven.be/retrieve/6650 (accessed June 14, 2020).
- Otto, Boris & Hubert Österle. 2015. *Corporate Data Quality: Prerequisite for Successful Business Models*. Berlin: e-publi.
- Pipino, L. L., Y. W. Lee, & R. Y. Wang. 2002. Data quality assessment. *Communications of the ACM* 45 (4): 211-218.
- Recker, J., M. Indulska, P. Green, A. Burton-Jones, & R. Weber. 2019. Information systems as representations: A review of the theory and evidence. *Journal of the Association for Information Systems* 20 (6): 5.

- Redman, T. C. 1998. The impact of poor data quality on the typical enterprise. *Communications of the ACM* 41 (2): 79-83.
- Scannapieco, M., B. Perinci, and E. Pierce. 2002. IP-UML: Towards a Methodology for Quality Improvement based on the IP-MAP Framework. In Proceedings of the 7th International Conference on Information Quality (ICIQ). Boston.
- Shahbazi, M., A. Farajpahlou, F. Osareh, & A. Rahimi. 2019. Development of a scale for data quality assessment in automated library systems. *Library & Information Science Research* 41 (1): 78-84.
- Suhairi, K., & F. L. Gaol. 2013. The measurement of optimization performance of managed service division with ITIL framework using statistical process control. *Journal of Networks* 8 (3): 518-529.
- Vaziri, R., M. Mohsenzadeh, & J. Habibi. 2019. Measuring data quality with weighted metrics. *Total Quality Management & Business Excellence* 708-720 : (6 ,5) 30 .
- Wang, R. Y. 1998. A product perspective on total data quality management. *Communications of the ACM* 41 (2): 58-66.
- _____, & D. M. Strong. 1996. Beyond accuracy: What data quality means to data consumers. *Journal of management information systems* 12 (4): 5-33.

آیناز اشتریان اصفهانی

متولد ۱۳۷۲ دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته مهندسی صنایع از دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران است. کنترل کیفیت آماری به‌ویژه در حوزه داده و اطلاعات از جمله علایق پژوهشی وی است.

محمدجواد ارشادی

دانش‌آموخته دکتری تخصصی از دانشگاه علم و صنعت در رشته مهندسی صنایع است. ایشان هم‌اکنون استادیار گروه پژوهشی مدیریت فناوری اطلاعات پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) است.

کنترل کیفیت آماری، مدیریت کیفیت جامع، بازمهندسی فرایندهای کسب‌وکار، بهینه‌سازی، الگوریتم‌های فراابتکاری، تجزیه و تحلیل سیستم‌ها و داده‌کاوی از جمله علایق پژوهشی وی است.

امیر عزیزی

دارای مدرک دکتری مهندسی صنایع است. ایشان هم‌اکنون استادیار گروه تخصصی مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران است.

برنامه‌ریزی و کنترل در تولید ناب، مدیریت کیفیت جامع، مدیریت پروژه، بهره‌وری جامع، نت بهره‌ور فراگیر و همچنین، مدل‌سازی آماری، استنتاج فازی، شبکه‌های عصبی مصنوعی، نروفازی و تصمیم‌گیری چندمعیاره و شبیه‌سازی گسسته و سیستم‌های پویا از جمله علایق پژوهشی وی است.

